

**МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕВМАТОЛОГІЇ, КАРДІОЛОГІЇ ТА ВНУТРІШНІХ
ХВОРОБ»**

УДК 61:616-056.52

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12688494>

В Одесі 16-17 квітня 2024 р. пройшла **Науково-практична конференція: «Актуальні питання ревматології, кардіології та внутрішніх хвороб».**

Організатори конференції:

- ВНЗ «Одеський національний медичний університет».
- Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради
- Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ.
- ГО «Асоціація ревматологів та інтерністів м. Одеси»
- Науковий гурток студентського наукового товариства кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ.

Співорганізатори:

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №10".
- Кафедра загальної практики ОНМедУ.
- Кафедра внутрішньої медицини №2
- ОНМедУ. Кафедра професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології

● **Форма участі – змішана**, усього зареєстровано 82 учасника, у тому числі 72 – у режимі of-line та 10 – on-line.

● Конференція зареєстрована в РЕЄСТРІ з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій за номером № 3702141, які проводитимуться у 2024 році.

Мета заходу:

● Розширення наукового інформаційного обміну між провідними спеціалістами України та світової спільноти в галузі внутрішніх хвороб.

● Аналіз та узагальнення досвіду наукових досліджень і прикладних результатів в галузі внутрішніх хвороб.

● Сприяння поширенню та поглибленню персоналізованої медицини на основі міжнародного та локального досвіду, налагодження та закріплення міждисциплінарного підходу у сучасному менеджменті актуальних проблем внутрішніх хвороб

Цільова аудиторія:

● До участі в конференції запрошуються провідні вчені та викладачі вищих навчальних закладів, лікарі кардіологи, ревматологи, неврологи, пульмонологи, лікарі загальної практики сімейної медицини, терапевти, інтервенційні кардіологи, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, ендокринологи.

Програма заходу включала:

16.04.2024

Реєстрація учасників: 13.30 – 14.00

Вітальне слово учасникам з нагоди відкриття:

14:00-14:05 Вітання учасникам науково-практичної конференції: Запорожан Валерій Миколайович - Академік Національної академії медичних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д. мед. н., професор, заслужений винахідник України, Ректор ОНМедУ

14:05-14:10 Вітання учасникам науково-практичної конференції:

Якименко Олена Олександрівна– д.мед.н, з.д.н.т України, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ

14:10-14:15 Вітання учасникам науково-практичної конференції:

Вітання учасникам науково-практичної конференції: Себов Денис Михайлович - д.мед. н., професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ, директор КНП "МКЛ №10" ОМР м.Одеса

14:20-14:40 «Сучасні аспекти підтримуючої терапії серцевої недостатності на первинному та амбулаторному етапі реабілітації пацієнта» Доповідачі: Себов Денис Михайлович, д.мед. н., професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ, директор КНП "МКЛ №10" ОМР м.Одеса, Коротаєва Вікторія Анатоліївна, м.Одеса.

14:40-15:00 «Таргетна терапія остеопорозу у жінок в постменопаузальному віці». Доповідач: Ігнат'єв Олександр Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології ОНМедУ, м.Одеса.

15:00-15:20 «Огляд сучасних міжнародних рекомендацій щодо лікування подагри» Доповідачі: Волошина Олена Борисівна, д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики ОНМедУ, м.Одеса, Ірина Балашова, Ольга Дукова, Ігор Лисий, Олена Найдюнова, м.Одеса.

1

5:20-16:00 «Сучасні підходи до лікування бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень» Доповідач: Гонта Ірина Анатоліївна, головний експерт з пульмонології та алергології Одеської військової адміністрації, завідувач пульмонологічного відділення КНП "ООКЛ", м.Одеса.

16:00-16:20 «Розширення можливостей ефективного лікування артеріальної гіпертензії: фокус на олмесартан» Доповідач: Тихонова Сусанна Адольфівна - д.мед.н. професор кафедри внутрішньої медицини №2 ОНМедУ, м.Одеса.

16:20-16:40 «Безпечні антидепресанти для кардіологічних пацієнтів» Доповідач: Іванов Дмитро Валентинович, завідувач відділення гострів станів Миколаївського Обласного Центра Психічного Здоров'я, м. Миколаїв.

16:40-17:00 «Ревматоїдний артрит. Курс на ранню діагностику та лікуванні» Доповідачі: Ключко Віктор Вікторович, к.мед. н., доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ, м.Одеса, Тихончук Наталія Сергіївна, Антіпова Наталя Миколаївна, м.Одеса.

17:00-17:20 «Особливості лікування та реабілітації хворих на анкілозуючий спондилоартрит». Доповідачі: Маркіна Катерина Володимирівна, к.мед. н., асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ, м.Одеса, Мазніченко Єгор Олександрович, м.Одеса.

17.04.2024

Реєстрація учасників: 13.30 – 14.00

14:00-14:20 «Перебіг постковідного періоду у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом» Доповідачі: Волошина Олена Борисівна., д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики ОНМедУ, м.Одеса, Еланна Зубок, Тетяна Назарук, Катерина Українська.

14:20-14:40 «Фібриляція перед в фокусі порушення мозкового кровообігу» Доповідачі: Себов Денис Михайлович, д.мед. н., доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ, директор КНП "МКЛ №10" ОМР м.Одеса, Коломієць Сергій Миколайович, Кобелева Олена Миколаївна.

14:40-15:00 «Сучасні методи лікування гіперурикемії» Доповідач: Ключко Віктор Вікторович, к.мед. н., доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ, м.Одеса.

15:00-15:20 «Особливості кісткового метаболізму у хворих на цукровий діабет» Доповідач: Чорній Олександр Петрович, аспірант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ, м.Одеса.

15:20-15:40 Хронічна ішемія головного мозку та хвороба дрібних судин. Доповідач: Горанский Юрій Іванович доцент кафедри неврології і нейрохірургії ОНМедУ, м.Одеса.

15:40-16:00 «Роль цитоколінів та моноаргінінів у лікуванні судинної патології» Доповідач: Хубетова Ірина Вільївна, к. мед. н., член європейської спільноти, м.Одеса.

16:00-16:20 «Системі ураження опорно-рухового апарату у пацієнтів з посткоронавірусним синдромом та його лікування за даними БМЦ ОНМедУ» Доповідач: Якименко Олена Олександрівна, д.мед.н., професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ, м.Одеса.

16:20-16:40 «Менеджмент подагри: сучасні рекомендації» Доповідач: Василець Вікторія Вікторівна - ревматолог вищої категорії, м.Одеса.

16:40-17:00 «Особливості течії ревматичних захворювань під час військового стану за даними БМЦ ОНМедУ» Доповідач: Кравчук Ольга Євгенівна, к.мед.н., доцент, завуч кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ, м.Одеса, Серебрякова Алла Аркадіївна, м.Одеса.

17:00-17:20 «Оцінка динаміки біомаркерів ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з кардіоваскулярними факторами ризику» Доповідач: Чернишова Катерина Сергіївна, м.Одеса.

17:20-17:40 «Особливості корекції ендотеліальної дисфункції при антифосфоліпідному синдромі за даними БМЦ ОНМедУ» Доповідач: Савицький Володимир Іванович, м.Одеса.

17.40 Резолюція.
Закриття конференції.

Завершення другого дня конференції.
До 23:59 17.04.2024 оцінювання набутих знань онлайн.

Таким чином, основні напрямки роботи конференції були:

- Серцева недостатність та коморбідна патологія
- Артеріальна гіпертензія та коморбідна патологія
- Тактика лікування бронхіальної астми
- Подагра. Тактика лікування
- Гіперурікемія і її корекція
- Ендотеліальна дисфункція
- Остеопороз та коморбідна патологія
- Цукровий діабет 2 тип та коморбідна патологія
- Хронічна ішемія головного мозку
- Хвороба дрібних судин
- Фібриляція передсердь
- Інсульт;
- Анкулозуючий спонділоартрит;
- Ревматоїдний артрит
- Антидепресанти та коморбідна патологія
- Фармакотерапія ХОЗЛ згідно рекомендацій GOLD 2024;

Враховуючи актуальність піднятих на конференції тем та важливість впровадження новітніх підходів у лікуванні кардіологічних, ревматологічних та інших внутрішніх хвороб, учасники конференції вирішили: серцево-судинні захворювання: активніше впроваджувати сучасні методи підтримуючої терапії серцевої недостатності на первинному та амбулаторному етапах реабілітації, розширювати використання нових високоефективних антигіпертензивних препаратів, зокрема олмесартану, приділяти більше уваги профілактиці та лікуванню фібриляції передсердь як фактору ризику порушень мозкового кровообігу, застосовувати сучасні цитопротектори та аргінін-вмісні препарати в лікуванні судинної патології головного мозку; ревматологічні захворювання: покращувати ранню діагностику ревматоїдного артрити для своєчасного призначення відповідного лікування, розширювати застосування таргетної терапії при лікуванні остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, впроваджувати новітні рекомендації щодо менеджменту подагри та лікування гіперурікемії, вивчати особливості перебігу ревматичних захворювань в умовах військового стану для оптимізації ведення таких пацієнтів; респіраторні захворювання: покращувати діагностику та лікування бронхіальної астми і ХОЗЛ відповідно до оновлених міжнародних рекомендацій; коморбідні стани: звертати увагу на специфіку лікування депресивних розладів у кардіологічних пацієнтів з метою підвищення безпеки. Досліджувати особливості кісткового метаболізму у хворих на цукровий діабет, вивчати перебіг постковідного періоду у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом, оцінювати динаміку біомаркерів ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з кардіоваскулярними факторами ризику

Головним пріоритетним напрямом заходу був персоналізований підхід до надання медичної допомоги у будь-якому питанні щодо вирішення проблем внутрішніх хвороб та особливо коморбідних станів.

За матеріалами конференції слухачами пройдено тестування, що дозволило їм додати 10 балів до власного портфоліо про безперервний професійний розвиток, а доповідачам – додатково 30 балів.

THE METABOLIC SYNDROME IN THE SETTING OF GENERAL MEDICINE

The Odessa National Medical University

Author's InformationYakimenko O.O <https://orcid.org/0000-0002-6062-8890>Oliynyk D.A. <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>

Introduction. Metabolic Syndrome (MetS) is a cluster of conditions that includes: abdominal obesity, increased blood sugar, hypertension, altered HDL cholesterol and triglycerides in the blood [1]. In the Europe, approximately 47 million people (25%) are affected by MetS (the cluster GBW accounted for 12.7%) [2]. In Ukraine, the prevalence of metabolic syndrome varies from 20 to 35% (in women, the latter occurs 2.5 times more often, and the number of patients increases with age [3]. MetS is linked to insulin resistance in which cells do not respond normally to insulin which becomes less effective at controlling blood sugar, but there are also other modifiable metabolic factors (lipid structure, blood sugar, pro-thrombotic and pro-inflammatory state) and non-modifiable (genetic and ethnic predisposition, sex, age, etc.), which makes MetS a complex multifactorial clinical condition, promoter of various vascular pathologies [4]. Despite a significant number of studies on the correction of overweight, obesity and metabolic manifestations by means of physical therapy, the effectiveness of the proposed programs remains low or the duration of the effect is unstable [5, 6]. The General Practitioner (GP) has the need and opportunity to carry out important interventions of primary prevention and early therapies, linked to the early identification of pathological biological parameters at high cardiovascular risk. In the late diagnosis of MetS, the GP a great role in the secondary prevention of cardiovascular events [7].

Therefore, the main objective of this thesis is the development and observational study of applicability of an innovative *integral desirability indicator (D)* of the severity of MetS in patients in the GP's office [8, 9].

Materials and methods. The study was carried out with the data-mining tool of the Medico2000 software on the medical records of 83 patients, aged between 52 and 69 years, divided into 44 males and 39 females, examined at the GP's office. Among 83 subjects studied 34 were without MetS (Group 1) and 49 with MetS diagnosed by ATP III criteria during the first outpatient visit (Group 2). The same 49 patients underwent re-evaluation after 12 months of multifactorial treatment (Group 3).

Results. After treatment, in Group 3 the integral *D indicator* improved from 0.221 to 0.539, which corresponds to the "Acceptable" qualitative evaluation, but still remained compared to the control control Group 1, where the *D indicator* corresponded to the qualitative evaluation "Good".

Conclusions. Interestingly, the partial indicator d_{SBP} , based on the calculated value of the integral desirability function *D*, exceeded the indicators characterizing metabolic disorders (d_{GLU} , d_{LDL}), which would allow us to conclude that the positive effect treatment is mainly associated with a decrease in Systolic Blood Pressure, compared with the correction of metabolic parameters. The results of the clinical observation conducted in the GP study would allow us to unify the different criteria of the evaluation of MetS in a single indicator of disease severity related to the overall cardiovascular risk, to increase the effectiveness of primary and secondary prevention, counseling and therapies individual targeted and early, based on objective criteria easily obtainable by the General Practitioner in the outpatient setting.

Key words : Metabolic Syndrome, Global Cardiovascular Risk, Desirability Index.

References:

1. P. Reaven, «Metabolic syndrome,» J Insur Med, № 36(2):, pp. 132-427, 2004.
2. A. Scuteri, «Metabolic syndrome across Europe: Different clusters of risk factors.,» European Journal of Preventive Cardiology,, № Volume 22, Issue 4, p. 486–491, April 2015.

3. Y. S. Kalmykova, «Prevalence of obesity and metabolic syndrome in young people.» Rehabilitation and Recreation, № № 14, pp. 49-55, 2023.
4. S. Rossi, «Metabolic syndrome and cardiovascular diseases: Going beyond traditional risk factors.» Diabetes Metab Res Rev, № 38(3), p. e3502, 2022.
5. H. Iso, «Risk classification for metabolic syndrome and the incidence of cardiovascular disease in Japan with low prevalence of obesity: a pooled analysis of 10 prospective cohort studies.» J Am Heart Assoc, № 10(23), p. e020760, 19 Nov 2021.
6. T. Tatarchyk, «Metabolic syndrome: what changed during last 30 years?» Reproductive Endocrinology, № 43, pp. 15-27, 2018.
7. G. Tocci, «Prevalence of metabolic syndrome in the clinical practice of general medicine in Italy.» Cardiovasc Diagn Ther, № 5(4), pp. 271-9, 2015.
8. G. Patel and D. Mori, «Application of full factorial design and desirability function for optimizing the manufacturing process for directly compressible multi-functional co-processed excipient.» Curr Drug Deliv, № 17(6):, pp. 523-539, 2020.
9. E. Harrington, The desirability function. Industrial Quality Control, т. 21(10), 1965, pp. 494-498.

УДК 616.12.331.1:616.379-008.64-06: 616-022:578.834.1COVID-19

*О. Б. Волошина, Е. А. Зубок, І. В. Балашова, І. С. Лисий, О. Р. Дукова, К. А. Українська,
А. А. Волошин*

ПЕРЕБІГ ПОСТКОВІДНОГО ПЕРІОДУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Волошина О.Б. <https://orcid.org/0000-0002-7685-7313>

Зубок Е.А. <https://orcid.org/0009-0005-1755-5912>

Балашова І.В. <https://orcid.org/0000-0002-7529-4045>

Лисий І.С. <https://orcid.org/0000-0001-5133-8106>

Дукова О.Р. <https://orcid.org/0000-0002-0864-9213>

Українська К.А. <https://orcid.org/0000-0003-2504-4715>

Мета: дослідити особливості перебігу артеріальної гіпертензії та супутнього цукрового діабету у постковідному періоді.

Матеріал і методи. Обстежено 78 хворих на есенціальну АГ II-III стадії 1-3 ступенів, та супутнім цукровим діабетом віком від 56 до 70 років, які перехворіли на Covid-19. Серед обстежених 62 (79,6%) перехворіли на Covid-19 понад 12 тижнів до проведення цього дослідження, 16 пацієнтів (20,5%) - більше за 24 тижні до звернення. Залежно від наявності супутньої патології пацієнти були розподілені на 2 групи. До I групи було розподілено 44 хворих на АГ без супутньої патології, до II групи – 34 хворих на АГ з супутнім ЦД.

Результати. У постковідному періоді в 60,9% хворих на АГ спостерігалась неконтрольована АГ, а у хворих на з супутнім ЦД – достовірно частіше – у 76,0% випадків ($P=0,01$), не зважаючи на те, що більшість з пацієнтів обох груп продовжували лікування двома антигіпертензивними (АГТ) препаратами. Рівень глікемії натще збільшився після перенесеного Covid-19 у хворих на цукровий діабет, які були госпіталізовані у середньому на $3,7 \pm 0,1$ ммоль/л, а тих, хто лікувався амбулаторно – лише на $1,2 \pm 0,04$ ммоль/л ($P<0,01$). У багатьох пацієнтів у постковідному періоді виявилось підвищення С-реактивного протеїну (С-РП) вище за 3 мг/л: у 9 (39,9%) пацієнтів I групи та у 11 (44,0%) пацієнтів II групи ($P=0,47$). Проте у жодного з пацієнтів підвищення Ц-РП не перевищувало 50 мг/л і не супроводжувалось патологічними змінами інших прозапальних показників,

характерних для ревматизму, ревматоїдного артриту та системних захворювань сполучної тканини.

Висновки. 1) У хворих на АГ з супутнім ЦД частіше, ніж без діабету спостерігається погіршення контролю АТ у постковідному періоді, особливо в пацієнтів, які були госпіталізовані. 2) У більшості хворих на ЦД, переважно в тих, хто був госпіталізований, у постковідному періоді спостерігається підвищення глікемії, рівня С-реактивного протеїну більше за 3 мг/л та рівня фібриногену, що свідчить про збільшення ризику кардіоваскулярних ускладнень у цього контингенту хворих.

Ключові слова: Артеріальна гіпертензія, Сулодексид, Постковідний період, COVID-19

Література:

1. Дуда О.К. Постковідний синдром – нова актуальна проблема сучасної медицини/ О.К. Дуда, І.В. Манжелєва, А.Р. Вега//Інфекційні хвороби. – 2020. - №4(102). – С. 5-11. DOI 10.11603/1681-2727.2020.4.11890
2. Коваленко С.В. Досвід застосування методів синдромно-патогенетичної терапії при пневмонії, спричиненій COVID-19, в умовах пульмонологічного відділення /С.В. Коваленко//Медична газета «Здоров'я України 21 сторіччя». – 2020. – № 13-14 (481-482).
3. Zhao, H. M., Xie, Y. X., Wang, C., & Chinese Association of Rehabilitation Medicine; Respiratory Rehabilitation Committee of Chinese Association of Rehabilitation Medicine; Cardiopulmonary Rehabilitation Group of Chinese Society of Physical Medicine and Rehabilitation (2020). Recommendations for respiratory rehabilitation in adults with coronavirus disease 2019. Chinese medical journal, 133(13), 1595–1602. <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000848>
4. Колеснікова О.М. COVID-19 у пацієнтів із ХОЗЛ: особливості клінічного перебігу, лікування та реабілітації/О.М. Колеснікова, А.Ю. Токарева, І.В. Антонова //Медична газета «Здоров'я України 21 сторіччя». – 2021. – № 18 (511).

УДК 616 – 002.77 -08 – 039.75 -035

*О. М. Ігнат'єв, В. С. Волянська, Ю. В. Прокопчук, С. Г. Гуца, Л. І. Загородня, Т. М. Ямілова,
Т. П. Опаріна, О. І. Панюта, Т. Л. Прутіян, О. О. Добровольська,
В. В. Муляр*

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПАЦІЄНТІВ РЕВМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

I

Одеський національний медичний університет,
ДУ "Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України", м. Одеса

Інформація про авторів:

Ігнат'єв О.М.: ORCID 0000-0002-7538-2854
Волянська В.С. ORCID 0000-0002-3019-7620
Загородня Л.І ORCID 0000-0003-1908-0461
Ямілова Т.М. ORCID 0000-0001-9609-1688
Опаріна Т.П. ORCID 0000-0002-1998-8288
Панюта О.І.: ORCID 0000-0003-4710-8441
Прутіян Т.Л.: ORCID 0000-0002-8567-0294
Добровольська О.О.: ORCID 0000-0003-4980-1995

Ревматичні хвороби суглобів в усьому світі розглядаються як одна з найпоширеніших хвороб сучасного суспільства. У структурі причин звернень до лікаря загальної практики у кожного п'ятого хворого наявний суглобовий синдром з проявами

різного ступеня порушень. Найбільш часто при ревматоїдному артриті уражаються периферичні синовіальні суглоби та периартикулярні тканини, що в подальшому призводить до негативних змін суглобового хряща та кістки, деформації суглобів та порушення їх функції [1]. На жаль медикаментозна терапія не завжди долає перешкоди у цьому недузі, а саме функціональної недостатності суглобів, тому доречно комплексне лікування таких пацієнтів з застосування преформованих та природних фізичних чинників реабілітації [2]. Фізична реабілітація – невід’ємний складник успішного лікування ревматоїдного артриту. Одним із найважливіших компонентів відновного лікування хворих на ревматоїдний артрит є лікувальна фізична культура. Хворі з ревматоїдним артритом які потребують реабілітаційних втручань в першу чергу повинні отримувати дозовану лікувальну фізичну культуру, яка в подальшому буде покращувати діапазону руху кінцівок, сили м’язів, зменшення чи нівелювання больового синдрому і поліпшення загального фізичного стану [3]. Доречно на паралелі заохочувати для пацієнта на всіх стадіях захворювання (але не тільки у стадії екзацербачії) гідрокінезотерапію, бо пацієнти з ревматоїдним артритом, це комобіртні хворі, тому саме гідрокінезотерапія буде впливати на всі органи та системи, не маючи майже ніяких протипоказань (на курс 12-15 процедур, щодня, або через день). Для розвантаження суглобів, подальше попередження чи уповільнення появи контрактур та деформації, з цією метою доречно призначити ортезування [4, 5]. В подальшому у пацієнтів можливе прогресування захворювання з розвитком деформації суглобів, а саме дистального відділу - стоп. Для цих випадків доречно застосовувати ортезування, яке допоможе стабілізувати, розвантажити та скорегувати анатомічно-біомеханічні вісі, зменшити розвиток контрактур, зробити протекцію самого суглобу та складових опорно-рухової системи [5]. На тлі медикаментозної терапії, кінезіо- та гідрокінезотерапії, ортезування вагомий внесок робить фізіотерапевтичне лікування [6]. Протизапальною та знеболювальною дією при ревматоїдному артриті володіють наступні методи такі як: світлолікування, а саме призначають ультрафіолетового опромінення задіяних суглобів. Призначення магніто-лазеротерапію, прискорює регенерацію сполучної і кісткової тканини, покращує трофіку [7]. Застосування електротерапії (електрофорезом бішофіту, пілодексу чи ультрафонофорезу з протизапальними засобами; магнітотерапії) на уражені суглоби (на курс 10-12 процедур, щодня, або через день) [8]. Доцільно також застосовувати гідробальнеотерапію при відновлювальному лікуванні ревматоїдного артриту (при мінімальній його активності): радонові, сірководневі, озонові ванни (37-38 °С, 10-15 мин, курс лечения 16- 18 процедур), вуглекислі ванни та локальні теплові процедури, а саме: парафін, озокерит, грязелікування [9]. Хворих із затяжним млявим та латентним перебігом ревматизму доцільно спрямовувати на курорти з контрастними кліматичними умовами та на бальнеологічні курорти. Підсумовуючи вище викладене, що саме порушення рухової активності й, відповідно, мобільності хворого на ревматоїдний артрит належать до основних факторів, що обмежують нормальну життєдіяльність. Хочемо зауважити, що саме комплексне відновлювальне лікування з застосуванням лікувально-реабілітаційних заходів, таких як: фізична терапія, ортезування та поєднання на тлі преформованих і природних факторів є найкращим шляхом для покращення соціальної активності пацієнтів з ревматоїдним артритом.

Ключові слова: ревматична хвороба суглобів, рухова активність, лікувально-реабілітаційні заходи

Key words: rheumatic joint disease, motor activity, medical and rehabilitation measures

Література:

1. Roodenrijs NMT, Hamar A, Kedves M, Nagy G, van Laar JM, van der Heijde D, Welsing PMJ. Pharmacological and non-pharmacological therapeutic strategies in difficult-to-treat rheumatoid arthritis: a systematic literature review informing the EULAR recommendations for the management of difficult-to-treat rheumatoid arthritis. *RMD Open*. 2021 Jan;7(1):e001512. doi: 10.1136/rmdopen-2020-001512. PMID: 33419871; PMCID: PMC7798678
2. Roodenrijs NMT, Hamar A, Kedves M, Nagy G, van Laar JM, van der Heijde D, Welsing PMJ. Pharmacological and non-pharmacological therapeutic strategies in difficult-to-treat

rheumatoid arthritis: a systematic literature review informing the EULAR recommendations for the management of difficult-to-treat rheumatoid arthritis. *RMD Open*. 2021 Jan;7(1):e001512. doi: 10.1136/rmdopen-2020-001512. PMID: 33419871; PMCID: PMC7798678

3. Hu H, Xu A, Gao C, Wang Z, Wu X. The effect of physical exercise on rheumatoid arthritis: An overview of systematic reviews and meta-analysis. *J Adv Nurs*. 2021 Feb;77(2):506-522. doi: 10.1111/jan.14574. Epub 2020 Nov 11. PMID: 33176012

4. Azeez M, Clancy C, O'Dwyer T, Lahiff C, Wilson F, Cunnane G. Benefits of exercise in patients with rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial of a patient-specific exercise programme. *Clin Rheumatol*. 2020 Jun;39(6):1783-1792. doi: 10.1007/s10067-020-04937-4. Epub 2020 Feb 8. PMID: 32036584

5. Tenten-Diepenmaat M, Dekker J, Heymans MW, Roorda LD, Vliet Vlieland TPM, van der Leeden M. Systematic review on the comparative effectiveness of foot orthoses in patients with rheumatoid arthritis. *J Foot Ankle Res*. 2019;12:32. PMID: 31210785. PMCID: PMC6567436. doi: 10.1186/s13047-019-0338-x

6. England BR, Smith BJ, Baker NA, Barton JL, Oatis CA, Guyatt G, Anandarajah A, Carandang K, Chan KK, Constien D, Davidson E, Dodge CV, Bemis-Dougherty A, Everett S, Fisher N, Fraenkel L, Goodman SM, Lewis J, Menzies V, Moreland LW, Navarro-Millan I, Patterson S, Phillips LR, Shah N, Singh N, White D, AlHeresh R, Barbour KE, Bye T, Guglielmo D, Haberman R, Johnson T, Kleiner A, Lane CY, Li LC, Master H, Pinto D, Poole JL, Steinbarger K, Sztubinski D, Thoma L, Tsaltskan V, Turgunbaev M, Wells C, Turner AS, Treadwell JR. 2022 American College of Rheumatology Guideline for Exercise, Rehabilitation, Diet, and Additional Integrative Interventions for Rheumatoid Arthritis. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2023 Aug;75(8):1603-1615. doi: 10.1002/acr.25117. Epub 2023 May 25. PMID: 37227116

7. Majnik J, Császár-Nagy N, Böcskei G, Bender T, Nagy G. Non-pharmacological treatment in difficult-to-treat rheumatoid arthritis. *Front Med (Lausanne)*. 2022 Aug 29;9:991677. doi: 10.3389/fmed.2022.991677. PMID: 36106320; PMCID: PMC9465607

8. Pantovic SM, Roganovic MB, Slavic VG, Zvizdojevic JM. Laboratory features of effects of peloidotherapy and aromatherapy in patients with rheumatoid arthritis. *Int J Biometeorol*. 2024 Feb 5. doi: 10.1007/s00484-024-02630-8. PMID: 38311644

9. Fernandez-Gonzalez M, Fernandez-Lao C, Martin-Martin L, Gonzalez-Santos A, Lopez-Garzon M, Ortiz-Comino L, Lozano-Lozano M. Therapeutic Benefits of Balneotherapy on Quality of Life of Patients with Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Dec 15;18(24):13216. doi: 10.3390/ijerph182413216.

УДК 613.24 : 612 – 009.11

Д. О. Лагода

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ОЖИРІННЯМ, НОВІТНІ ПОГЛЯДИ

Одеський національний медичний університет

Інформація про авторів:

Лагода Д. О. - <https://orcid.org/0000-0003-0783-6225>

Ожиріння входить в п'ятірку лідируючих причин смерті в усьому світі [1], і тому вважається глобальною епідемією, демонструючи одну з головних проблем, пов'язаних зі здоров'ям, не лише в промислово розвинених країнах, але й у країнах, що розвиваються [2, 3]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), надлишкова маса тіла (НадМТ) та ожиріння визначаються як $IMT \leq 25$, відповідно, $IMT \leq 30$ [4]. Однак, протягом останніх десятиліть збільшилась кількість часу, яку люди проводять сидячі, так звана сидяча поведінка, сидячий спосіб життя збільшився. Окрім цього продукти, багаті калоріями, споживаються частіше, що призвело до значного збільшення маси тіла та,

відповідно, ІМТ. Окрім підвищення рівня смертності та погіршення якості життя, ожиріння та пов'язані з ним супутні захворювання, такі як серцево-судинні події чи цукровий діабет, мають значний вплив на витрати на охорону здоров'я. Ментальні розлади (МР), такі як погіршення настрою, думок, а також поведінкова дисрегуляція потенціюють тягарю НадМТ та ожиріння [5]. Згідно з дослідженням Глобального тягаря захворювань (GBD), МР, а також розлади, пов'язані із вживанням психоактивних речовин, вважаються п'ятою провідною причиною тягаря відносно років життя з поправкою на непрацездатність (DALY) [6, 7]. І ожиріння, і МР демонструють зростаючі показники поширеності та пов'язані з численними медичними ускладненнями у вразливих груп населення [8-11]. Імовірно, співіснування цих станів — це щось більше, ніж просто випадковий збіг. Проте досі недостатньо знань щодо механізмів пов'язаного патогенезу МР та ожиріння [12]. Люди, які живуть з важкими МР, мають значно меншу очікувану тривалість життя, приблизно 20 років, порівняно із загальною популяцією. Це може бути пов'язано з нездоровим способом життя та частою появою фізичних захворювань [13], включаючи серцево-судинні захворювання [14-16]. Серед людей з такими МР, як шизофренія, біполярний розлад та великий депресивний розлад, все частіше спостерігаються сидяча поведінка та знижена фізична активність. Близько 50 % людей, які живуть з МР, не дотримуються загальної рекомендації принаймні 150 хвилин фізичних вправ на тиждень [17]. Крім того, люди з важкими МР часто демонструють нездорові харчові звички, включаючи низьке споживання фруктів та продуктів з високим вмістом клітковини, але велике споживання нездорової їжі [18, 19]. Крім того, люди з МР частіше є завзятими курцями, ніж населення в цілому [20]. Кілька досліджень стверджують, що складна взаємодія між генетичними факторами, факторами навколишнього середовища, властивими хворобам факторами та побічними ефектами антипсихотичних препаратів, очевидно, відповідає за збільшення маси тіла (МТ) [21]. Інші бачать основну причину такого збільшення побічних ефектів антипсихотичних засобів. Загальноприйнято вважати, що збільшення МТ як побічний ефект антипсихотичних препаратів може виникнути внаслідок багатьох механізмів, включаючи нейротрансмісію гормонів, таких як серотонін, гістамін та/або адреналін [22]. Активні агенти антипсихотичних засобів діють на нервові шляхи, модулюючи їх активність. Як наслідок, збільшення МТ може бути пов'язане з блокадою специфічних рецепторів, що впливає на регуляторні механізми апетиту та МТ. Як антидепресанти, так і антипсихотичні препарати можуть спричинити підвищення рівня ІМТ і в подальшому призвести до більшого серцево-судинного ризику, що вказує на експоненціальне зростання показників ІМТ та метаболічного ризику [23]. Нездоровий спосіб життя, а саме куріння, відсутність фізичної активності та їхні наслідки, ще більше ускладнюють перебіг МР та ожиріння [23, 24]. Люди з МР набагато частіше живуть із НадМТ або ожирінням. Депресія, порушення психічного здоров'я та низька якість життя часто пов'язані з ожирінням. Крім того, це поєднання здається особливо ймовірним, коли люди також страждають від фізичних вад. Супутні захворювання, пов'язані з НадМТ або ожирінням, були науково підтвержені, тоді як знання про їх зв'язок із МР все ще недостатні та непереконливі. Враховуючи, що більшість досліджень встановлювали зв'язок між МР та ожирінням лише за допомогою вимірювань, зроблених в один момент часу. Тож, клініцисти будь якої лікарської спеціальності на сьогодні повинні мати навички щодо скринінгу, діагностики та подальшого персоналізованого менеджменту людей, які мають коморбідну патологію у вигляді МР та НадМТ і ожиріння. Дійсність українця сьогодні показує, що кількість пацієнтів, які мають та будуть мати МР у найближчому часі збільшується. Тож, необхідні розробки алгоритмів ведення таких пацієнтів у якомога коротші строки.

Ключові слова: ожиріння, ментальне здоров'я

Key words: obesity, mental health

Література:

1. GLOBAL STATUS REPORT on noncommunicable diseases 2014 “Attaining the nine global noncommunicable diseases targets; a shared responsibility”. – Access mode: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/148114/9789241564854_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. Anderson E., Durstine J.L. Physical activity, exercise, and chronic diseases: A brief review. *Sports Medicine and Health Science*. – 2019. – Vol. 1, N 1. – P. 3–10. – DOI: 10.1016/j.smhs.2019.08.006
3. Obesity and overweight // World Health Organization. – Access mode: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
4. Baillot A., Chenail S., Barros P. N., et al. Physical activity motives, barriers, and preferences in people with obesity: A systematic review // *PLoS One*. – 2021. – Vol. 16, N 6. – P. e0253114. – DOI: 10.1371/journal.pone.0253114
5. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. – Arlington: American Psychiatric Publishing, 2013. – P. 5–25.
6. Castelpietra G., Knudsen A.K.S., Agardh E.E., et al. The burden of mental disorders, substance use disorders and self-harm among young people in Europe, 1990-2019: Findings from the Global Burden of Disease Study 2019 // *The Lancet regional health. Europe*. – 2022. – Vol. 16. – P. 100341. – DOI: 10.1016/j.lanepe.2022.100341.
7. Ortiz-Ospina E., Roser M. Global Health An overview of our research on global health. – Access mode: <https://ourworldindata.org/health-meta>
8. Henriques F., Ferreira A.R., Gonçalves-Pinho M., Freitas A., Fernandes L. Bipolar disorder and medical comorbidities: A Portuguese population-based observational retrospective study (2008-2015) // *Journal of affective disorders*. – 2022 Vol. 298, Pt. A. – P. 232–238. – DOI: 10.1016/j.jad.2021.10.090
9. Vlotman C.I. 2018. Common active comorbid medical conditions among mental health users treated by the assertive community treatment team at Valkenberg Psychiatric hospital. – Access mode: <http://hdl.handle.net/11427/30138>
10. Madala-Witbooi N.J., Adeniyi O.V. Demographic and clinical profiles of admitted psychiatric patients of the East London Mental Health Unit in the Eastern Cape, South Africa // *Medicine (Baltimore)*. – 2019. – Vol. 98, N 52. – P. e18399. – DOI: 10.1097/MD.00000000000018399
11. Puntervold O.E., Kruckow L., Banner J. Undiagnosed disease in decedents with and without schizophrenia: an autopsy-based case-control study // *Nordic journal of psychiatry*. – 2021. – Vol. 75, N 8. – P. 568–573. – DOI: 10.1080/08039488.2021.1905877
12. Beltrán-Garrayo L., Solar M., Blanco M., Graell M., Sepúlveda A.R. Examining associations between obesity and mental health disorders from childhood to adolescence: A case-control prospective study // *Psychiatry research*. – 2023. – Vol. 326. – P. 115296. – DOI: 10.1016/j.psychres.2023.115296
13. Sampogna G., Fiorillo A., Luciano M., et al. A randomized controlled trial on the efficacy of a psychosocial behavioral intervention to improve the lifestyle of patients with severe mental disorders: study protocol // *Frontiers in psychiatry*. – 2018. – Vol. 9. – P. 235. – DOI: 10.3389/fpsy.2018.00235
14. Correll C.U., Solmi M., Veronese N., et al. Prevalence, incidence and mortality from cardiovascular disease in patients with pooled and specific severe mental illness: a large-scale meta-analysis of 3,211,768 patients and 113,383,368 controls. *World Psychiatry*. – 2017. – Vol. 16. – P. 163–180. – DOI: 10.1002/wps.20420
15. Molero P., Martinez-Gonzalez M.A., Ruiz-Canela M., et al. Cardiovascular risk and incidence of depression in young and older adults: evidence from the SUN cohort study. *World Psychiatry*. – 2017. – Vol. 16, N 1. – P. 111. – DOI: 10.1002/wps.20390
16. Pickove E. Call to close ‘mortality gap’ for people with severe mental illness. – Access mode: <https://www.independent.co.uk/news/health/royal-college-of-psychiatrists-more-government-andy-bell-mental-health-awareness-week-b2340189.html>
17. Vancampfort D., Firth J., Schuch F.B., et al. Sedentary behavior and physical activity levels in people with schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder: a global systematic review and meta-analysis. *World Psychiatry*. – 2017. – Vol. 16. – P. 308–315. – DOI: 10.1002/wps.20458
18. Teasdale S.B., Latimer G., Byron A., et al. Expanding collaborative care: integrating the role of dietitians and nutrition interventions in services for people with mental illness. *Australasian Psychiatry*. – 2018. – Vol. 26. – P. 47–49. – DOI: 10.1177/1039856217726690

19. Teasdale S.B., Samaras K., Wade T., Jarman R., Ward P.B. A review of the nutritional challenges experienced by people living with severe mental illness: a role for dietitians in addressing physical health gaps. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*. – 2017. – Vol. 30. – P. 545–553. – DOI: 10.1111/jhn.12473
20. Woodward E.R., Richmond R. Smoking Bans in Psychiatric Units: An Issue of Medical Ethics. *Frontiers in Psychiatry*. – 2019. – Vol. 20, N 10. – P. 134. – DOI: 10.3389/fpsyt.2019.00134
21. Do people with mental illness and substance use disorders use tobacco more often? – Access mode: <https://nida.nih.gov/publications/research-reports/tobacco-nicotine-e-cigarettes/do-people-mental-illness-substance-use-disorders-use-tobacco-more-often>
22. Stefańska E., Wendołowicz A., Lech M., et al. Does the usual dietary intake of schizophrenia patients require supplementation with vitamins and minerals? // *Psychiatria Polska*. – 2019. Vol. 53, N 3. – P. 599–612. – DOI:10.12740/PP/92280
23. Rossom R.C., Hooker S.A., O'Connor P.J., Crain A.L., Sperl-Hillen J.M. Cardiovascular Risk for Patients With and Without Schizophrenia, Schizoaffective Disorder, or Bipolar Disorder // *Journal of the American Heart Association*. – 2022. –Vol. 11, N 6. – P. e021444. – DOI: 10.1161/JAHA.121.021444
24. Kesavayuth D., Zikos V. Mental health and obesity // *Applied Economic Analysis*. – 2024. – Vol. 32, N 94. – P. 41–61. – DOI 10.1108/AEA-06-2023-0212

УДК 611-018.74:616-008.64:616-056.52-08:615.272.4

Є. О. Мазніченко, О. О. Якименко

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ МАРКЕРІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ В ПАЦІЄНТІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ, ЩО ОТРИМУЮТЬ ТЕРАПІЮ СТАТИНАМИ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Мазніченко Є. О. <https://orcid.org/0000-0002-8901-0429>

Якименко О.О <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>

Вступ. У клінічній практиці оцінка біомаркерів відіграє вирішальну роль у прогнозуванні прогресування захворювання [1, 2]. Для підвищення ефективності клінічної оцінки станів, пов'язаних з атеросклерозом, важливі концентрації біомаркерів, що вказують на патологічні судинні події та доповнюють оцінку ендотеліальної дисфункції (ЕД) [1-4]. Це дослідження було спрямоване на оптимізацію гіполіпідемічної терапії шляхом оцінки біомаркерів ендотеліальної дисфункції (зокрема, інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) і високочутливого С-реактивного білка (hsCRP)) і порівняння ефективності терапії статинами з пітавастатином і розувастатином у пацієнтів з діагнозом метаболічний синдром, на етапі амбулаторного лікування [3, 4]. **Матеріали та методи.** Ретроспективний аналіз даних 468 пацієнтів виявив 78 осіб з гіперліпідемією та метаболічним синдромом. До дослідження були включені дві порівнювані групи: група А (n=31), які отримували розувастатин 20 мг/добу, і група В (n=27), які отримували пітавастатин 4/2/1 мг/день на основі результатів фармакогенетичного тестування. Поряд із комплексними клінічними, лабораторними та інструментальними оцінками, перед початком лікування та на 90-й день терапії. Додатково було визначений поліморфізм гена *SLCO1B1* та концентрації ІЛ-6 і hsCRP. **Результати:** В групі А було виявлено значне зниження рівня холестерину (22%; p=0,03), ЛПНЩ (42%; p=0,01), ІЛ-6 (24%; p=0,02) і hsCRP (36%; p=0,001) спостерігався до 90-го дня. Група В продемонструвала статистично значуще зниження рівня холестерину (24%; p=0,03), ЛПНЩ (40%; p=0,05), hsCRP (52%; p=0,001), та ІЛ-6 (46%; p=0,001). Рівень ЛПВЩ підвищився в

обох групах, а активність АЛТ знизилася незначно. Слід зазначити, що пітавастатин продемонстрував кращі гіполіпідемічні ефекти та покращив біомаркери ЕД порівняно з розувастатином, з рівнями ІЛ-6 на 18% нижчими ($p=0,04$) і рівнями hsCRP на 26% нижчими ($p=0,045$) на 90-й день. **Висновки:** пацієнти з метаболічним синдромом і гіперліпідемією демонстрували значно підвищені рівні ІЛ-6 та hsCRP порівняно з контрольною групою. Обидві терапії статинами ефективно знижували рівні ІЛ-6 і hsCRP, однак пітавастатин продемонстрував більшу ефективність у покращенні біомаркерів ендотеліальної дисфункції порівняно з розувастатином. Таким чином, визначення рівнів ІЛ-6 і hsCRP дозволяють оцінити ефективність терапії метаболічного синдрому та визначити подальшого ведення пацієнта на амбулаторному етапі.

Ключові слова: ендотеліальна дисфункція, метаболічний синдром, статини

Key words: endothelial dysfunction, metabolic syndrome, statins

Література:

1. Pavel Poredos. Endothelial dysfunction and its clinical implications / Pavel Poredos, Aleksandra Visnovic Poredos, Igor Gregoric // *Angiology*. - 2021. - 72(7). - С.604-615. doi: 10.1177/0003319720987752
1. Kang H. Atherogenic diet-diminished endothelial glycocalyx contributes to impaired vasomotor properties in rat / Kang H, Sun A, Wu Q, Yang J, Zhang W et al. // *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. - 2020. - 319. - С.Н814–Н823.
2. Daiber A. New therapeutic implications of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) function/dysfunction in cardiovascular disease / Daiber A, Xia N, Steven S, Oelze M, Hanf A et al. // *Int J Mol Sci*. - 2019. - С.20:187. doi: 10.3390/ijms20010187
3. Wu Y. Oxidative stress, GTPCH1, and endothelial nitric oxide synthase uncoupling in hypertension / Wu Y, Ding Y, Ramprasath T, Zou MH. // *Antioxid Redox Signal*. - 2021. - 34. - С.750–764. doi: 10.1089/ars.2020.8112

УДК 616.12 – 008.331.1: 612.015.32: 612.396/.397: 615.874.1: 613.28

О. В. Найдьонова, В. В. Бугерук, Л. І. Ковальчук, Т. О. Назарук, К. А. Українська

ВПЛИВ ДІЄТОТЕРАПІЇ З ОБМЕЖЕННЯМ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ТА ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНІВ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ДИСЛІПІДЕМІЄЮ

Одеський національний медичний університет

Актуальність. Здоровий спосіб життя може попередити або відкласти розвиток АГ та зменшити кардіоваскулярний ризик. Понад 50% зниження смертності від ішемічної хвороби серця пов'язано зі зменшенням факторів ризику (ФР) і 40% - від поліпшення лікування. Дотримання принципів здорового харчування є основою профілактики серцево-судинних захворювань (клас доказовості I, рівень B, ступінь сильний). **Мета:** дослідити ефективність впливу дієтотерапії з обмеженням продуктів тваринного походження на показники ліпідного та вуглеводного обмінів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та дисліпідемією на тлі помірних фізичних навантажень. **Матеріали та методи.** У дослідження включено 34 пацієнти (чоловіків – 14 (41,18%), жінок – 31 (58,82%)) з діагнозом АГ та супутньою дисліпідемією, які з різних причин не приймали статини. Всім пацієнтам було проведено мотиваційне консультування щодо корекції способу життя та раціону харчування, після чого вони були розподілені на I (основна) група, ($n=22$) – пацієнти, які погодились виключити або суворо обмежити продукти тваринного походження та II група ($n=12$) – пацієнти, які погодились скоротити вживання тваринної їжі. Термін спостереження склав 8 тижнів. На початку та наприкінці дослідження всім пацієнтам проведено лабораторне обстеження з визначенням показників ліпідного обміну

та глюкози. Для визначення достовірності різниці між показниками використовували критерій Стьюдента, різницю вважали достовірною при $p < 0,05$. **Результати.** Рівень загального холестерину (ЗХ) в I групі знизився з $7,12 \pm 0,22$ до $5,42 \pm 0,18$ ммоль/л, ($p < 0,001$), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) – з $4,95 \pm 0,30$ до $3,4 \pm 0,26$, ($p < 0,001$), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) – з $1,42 \pm 0,09$ до $1,43 \pm 0,08$ ($p > 0,05$), тригліцеридів (ТГ) – з $2,02 \pm 0,29$ до $1,46 \pm 0,15$ ммоль/л ($p > 0,05$). В II групі рівень ЗХ знизився з $6,42 \pm 0,16$ до $5,72 \pm 0,16$ ммоль/л, ($p < 0,01$), ХС ЛПНЩ – з $4,32 \pm 0,20$ до $3,77 \pm 0,22$, ($p > 0,05$), ХС ЛПВЩ – з $1,43 \pm 0,12$ до $1,44 \pm 0,15$ ($p > 0,05$), ТГ – з $2,02 \pm 0,29$ до $1,46 \pm 0,15$ ммоль/л ($p > 0,05$). Зміни вмісту ЗХ були достовірними в обох групах, проте в I групі він достовірно більше ($-23,44 \pm 3,07$), ніж у II групі ($-10,86 \pm 0,98\%$, $p < 0,001$); Аналогічно і рівень ХС ЛПНЩ - у I групі ($-27,90 \pm 2,87\%$), а у II ($-14,26 \pm 3,15\%$, $p < 0,001$). Рівня ХС ЛПНЩ $< 2,5$ ммоль/л або зниження його на 50% від початкового досягли 6 (27,27%) пацієнтів I групи і жоден з пацієнтів II групи. Зниження рівня ТГ в жодній з груп не було достовірним. Рівень глюкози у пацієнтів I групи достовірно знизився з $5,7 \pm 0,14$ до $4,98 \pm 0,14$ ммоль/л, ($p < 0,05$), в II групі – з $5,54 \pm 0,12$ до $5,43 \pm 0,10$ ммоль/л ($p > 0,05$). **Висновки.** 1. Дієтотерапія з виключенням або суворим обмеженням продуктів тваринного походження на тлі фізичних навантажень призвела до достовірного зниження рівнів загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької щільності, тригліцеридів та глюкози. 2. Рівня ХС ЛПНЩ $< 2,5$ ммоль/л або його зниження на 50% від початкового рівня було досягнуто у 27,27 % пацієнтів.

Ключові слова: дієтотерапія, продукти тваринного походження, фізичні навантаження

Key words: diet therapy, products of animal origin, physical activity

УДК 616.379-008.64:611.018.4:576.344

О. П. Чорній, О. О. Якименко

ОСОБЛИВОСТІ КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Чорній О.П. <https://orcid.org/0009-0003-4462-5483>

Якименко О.О - <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>

Вступ. З сучасних позицій остеопенія/остеопороз при цукровому діабеті (ЦД) розглядають як одну з форм вторинного остеопорозу. Численні метаболічні зміни, що характеризують ЦД, призводять до порушення процесів кісткового ремоделювання. Інсулін, як відомо, бере безпосередню участь у процесах кісткоутворення: стимулює біосинтез білка, має анаболічний ефект на метаболізм кісткової тканини та прямим стимулюючим впливом на синтез колагену та гіалуронату. Підсилюючи всмоктування амінокислот та кальцію в кишечнику, інсулін сприяє збільшенню захоплення, транспорту амінокислот, їх включенню у кісткову тканину та синтезу кісткового матриксу. Ревматоїдний артрит є одним факторів ризику розвитку остеопорозу, який включений в шкалу FRAX, обраний для порівняння впливу захворювання на кістковий метаболізм. Це дослідження було спрямоване на оптимізацію виявлення порушення кісткового метаболізму, шляхом оцінки денситометрії за допомогою двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії на базі БМЦ Університетської клініки ОНМедУ, рівня вітаміну D(25-(ОН)D), остеокальцину. **Матеріали та методи.** Ретроспективний аналіз даних 220 пацієнтів віком від 50 до 65 років виявив 60 пацієнтів з ЦД 2 тип. До дослідження були включені 3 порівнювані групи: група А - 60 пацієнтів з ЦД 2 типу, середній вік $55,4 \pm 0,97$ років, група В-60 пацієнтів з ревматоїдним артритом (РА), середній вік $58,8 \pm 0,52$ років, які відповідали класифікаційним критеріям РА з

ACR та EULAR (2010), група С 100 пацієнтів - контрольна група, середній вік $57,6 \pm 0,76$ років. Усім пацієнтам було проведено загальні **Результати:** В групі А було виявлено значне зниження рівня вітаміну D(25-(OH)D) $20,3 \pm 0,74$ нг/мл, зниження рівня остеокальцину $2,5 \pm 0,74$ нг/мл, МЩК в межах норми, на рівні контрольної групи $T=1,1 \pm 0,56$ $Z=-0,83 \pm 0,34$. Група В вище рівень D(25-(OH)D) $25,5 \pm 0,51$ нг/мл, проте все одно нижче норми, вище рівень остеокальцину $6,58 \pm 0,79$ нг/мл, зниження МЩК $T=-1,46 \pm 0,65$, $Z=-0,73 \pm 0,53$.

Група С середній рівень вітаміну D(25-(OH)D) найвищий, $28,5 \pm 0,84$ нг/мл, вищий рівень остеокальцину, ніж в групі ЦД 2 $4,7 \pm 0,92$ нг/мл, МЩК в межах норми $T=0,78 \pm 0,48$, $Z=0,52 \pm 0,46$. **Висновки:** Пацієнти з ЦД 2 тип мають тенденцію підвищені маркери демінералізації на фоні нормальної МЩК в порівнянні з контрольною групою та з групою хворих на РА, який є відомим фактором ризику зниження МЩК. Рівень остеокальцин демонструє зниження процесів остеосинтезу в групі на ЦД 2 типу, на відміну від групи хворих на РА, що показує про взаємозв'язок між зниженням процесів остеосинтезу у хворих на ЦД 2 тип при збереженій і іноді навіть більш високій МЩК в цій групі, що дозволяє оцінити стан кісткового метаболізму та можливість попередження крихких переломів, який може бути першим симптомом остеопорозу (посилання), на амбулаторному етапі.

Ключові слова: цукровий діабет, кістковий метаболізм, вітамін Д, денситометрія.

Key words: diabetes, bone metabolism, vitamin D, densitometry.

Література:

1. Pavel Poredos. Endothelial dysfunction and its clinical implications / Pavel Poredos, Aleksandra Visnovic Poredos, Igor Gregoric // *Angiology*. - 2021. - 72(7). - С.604-615. doi: 10.1177/0003319720987752
2. Kang H. Atherogenic diet-diminished endothelial glycocalyx contributes to impaired vasomotor properties in rat / Kang H, Sun A, Wu Q, Yang J, Zhang W et al. // *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. - 2020. - 319. - С.Н814–Н823.
3. Daiber A. New therapeutic implications of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) function/dysfunction in cardiovascular disease / Daiber A, Xia N, Steven S, Oelze M, Hanf A et al. // *Int J Mol Sci*. - 2019. - С.20:187. doi: 10.3390/ijms20010187
4. Wu Y. Oxidative stress, GTPCH1, and endothelial nitric oxide synthase uncoupling in hypertension / Wu Y, Ding Y, Ramprasath T, Zou MH. // *Antioxid Redox Signal*. - 2021. - 34. - С.750–764. doi: 10.1089/ars.2020.8112

УДК 616.711 - 007.43 - 08 : 615.8

*О. О. Якименко, О. Е. Кравчук, В. В. Клочко, К. В. Маркіна, М. А. Коломієць,
В. А. Коротаєва, О. М. Кобелева, О. П. Чорній*

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ МІЖХРЕБЦЕВИХ ГРИЖ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information:

Якименко О.О - <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>
Кравчук О.Є. - <https://orcid.org/0000-0003-1260-7910>
Клочко В.В. -, <https://orcid.org/0009-0007-7744-037X>
Коротаєва В.А. - <https://orcid.org/0009-0004-1049-8970>
Маркіна К.В. - <https://orcid.org/0009-0000-8458-2308>
Кобелева О.М. -, <https://orcid.org/0009-0000-8543-9781>
Чорній О.П. - <https://orcid.org/0009-0003-4462-5483>

Вступ. За даними епідеміологічних досліджень, які проводились в США та країнах Західної Європи, поширеність болю в нижній частині спини посідає 40-80% серед усіх

звернень до лікарів. Біль в нижній частині спини (БНС) займає друге місце за частотою звернень після респіраторних захворювань. Дослідження підтверджують, що дегенерація міжхребцевих дисків починається з другого десятиліття життя, що призводить до появи грижових випинань, які стискають нервові корінці. Загальноприйнята терапія хондропротекторами, нестероїдними протизапальними препаратами, міорелаксантами не завжди дає стійкий результат, що іноді призводить до оперативного втручання. Багато препаратів мають побічні ефекти при тривалому використанні, особливо при стійкому больовому синдромі. Тому є раціональним доповнити основну терапію фізіотерапевтичними методами з використанням препаратів рослинного походження, які майже не мають побічних ефектів. Одним з них є препарати папайї, які містять протеолітичний рослинний фермент, що вибірково діє на патологічно змінені тканини хребта та суглобів, зменшуючи фіброз диска. Лізоцим, як фермент, має антибактеріальні, протизапальні та муколітичні властивості. **Мета:** Вивчити ефективність використання фізіотерапевтичних методів в комплексному лікуванні міжхребцевих гриж. **Матеріал і методи:** Група спостереження складала 70 осіб з БНС, з них 73% жінок і 27% чоловіків віком від 47 до 76 років. Всім хворим з БНС було проведено рентгенологічне дослідження та комп'ютерна томографія поперекового відділу хребта, опитування стосовно больового синдрому за аналоговою шкалою ВАШ. Група контролю складала 35 хворих з БНС отримували загальноприйняту терапію: хондропротектори (глюкозамін сульфат, хондроїтин сульфат), НПЗП (набуметон 100 мг/добу), міорелаксанти (тізанідин 4 мг/добу) на протязі одного місяця. Група спостереження складала 35 осіб з БНС отримували загальноприйняту терапію, з додаванням фізіотерапевтичних методів лікування у вигляді електрофорезу неокапіразину 400 мг/добу, по 20 процедур на протязі одного місяця. **Результати:** У 84% обстежених з БНС за допомогою рентгенологічного дослідження і комп'ютерної томографії поперекового відділу хребта було виявлено явища остеохондрозу з протрузією дисків від 5 до 10 мм, з них 73% склали жінки. При порівнянні вираженості болю в спині за аналоговою шкалою ВАШ, у групі з спостереження був більш виражений знеболюючий ефект, ніж у групі порівняння. За даними комп'ютерної томографії поперекового відділу хребта, після трьох повторних курсів з перервою в 1 місяць, протрузія міжхребцевих дисків зменшилась в середньому на $4,0 \pm 0,1$ мм. Після трьох повторних курсів по 20 процедур електрофорезу неокапіразину на нижню частину спини у хворих відмічається відсутність БНС протягом 6 місяців, на відміну від групи порівняння, де у 57% спостерігались епізоди БНС на фоні загальноприйнятого лікування. **Висновки:** Використання фізіотерапевтичних методів лікування, зокрема електрофорезу неокапіразину, сприяє зменшенню больового синдрому у осіб з БНС та зменшенню протрузії міжхребцевих дисків. Для досягнення більш стійкого ефекту необхідно проведення не менше 3 повторних курсів.

УДК 616.216.4 – 002.77 : 616.12 – 008.3 – 073.96

О. О. Якименко, А. А. Серебрякова, Н. М. Антіпова, О. Є. Кравчук, Н. С. Тихончук

АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ СЕРЦЯ У ХВОРИХ ІЗ МІТРАЛЬНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ РЕВМАТИЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ ЗА ДАНИМИ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ

Одеський національний медичний університет

Інформація про авторів:

Якименко О. О. - <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>

Антіпова Н. М. - <https://orcid.org/0000-0002-2633-8312>

Кравчук О.Є. - <https://orcid.org/0000-0003-1260-7910>

Тихончук Н.С. - <https://orcid.org/0000-0003-1615-1711>

Актуальність. Вади мітрального клапана є найбільш частими серед ревматичних вад

серця. Серед хворих із мітральними вадами на частку стенозу припадає 68,2%. Перебіг мітральних вад часто супроводжується виникненням різноманітних ускладнень з боку серця та інших органів і систем. Хронічна ревматична хвороба серця (ХРХС) ускладнюються порушенням кровообігу, що пов'язано з анатомічними змінами клапанів серця та порушеннями серцевого ритму, які мають серйозні наслідки для життя та здоров'я пацієнта. Своєчасне виявлення структурно-функціональної модифікації серця у хворих із мітральними вадами ревматичної етіології можливе за допомогою даних ехокардіографії (ЕХО КГ). Їх аналіз допоможе своєчасно надати хворим оптимальну медичну допомогу. **Мета:** проаналізувати зміни структурно-функціональних показників серця у хворих із мітральними вадами ревматичної етіології за даними ЕХО КГ. **Матеріали та методи.** В дослідження включено 158 хворих на ХРХС з ізольованими мітральними вадами серця ревматичної етіології, віком від 21 до 68 років. Серед них 142 жінки (89,9%) та 16 чоловіків (10,1%). Середня давність захворювання за даними анамнезу становить 28,6 р. Проаналізовано ЕХО КГ даної групи пацієнтів. **Результати.** Під час аналізу ЕХО КГ досліджень 158 хворих були виявлені зміни структурно-функціональних показників серця, насамперед, правих відділів серця, тенденція до зміни ряду об'ємно-функціональних показників лівого та правого шлуночків, достовірне порушення діастолічної функції правого шлуночка, як наслідок порушення кровообігу в малому колі. Відзначалася тенденція до збільшення кінцево-діастолічного розміру лівого шлуночка на 19,4%, кінцево-сistolічного розміру лівого шлуночка на 19,3%, а також, розміру правого шлуночка на 152,7%, розміру правого передсердя на 38,2%, достовірне збільшення градієнту тиску на клапані легеневої артерії в період систоли на 88,9%, градієнту тиску на мітральному клапані на 244,4%. Було відзначено достовірне погіршення систолічної функції правого шлуночка, що виражається в зниженні фракції викиду правого шлуночка на 25,5%, достовірне зменшення площі мітрального отвору на 63,8%. **Висновок.** Зміни структурно - функціональних показників серця, насамперед правого шлуночка, погіршення діастолічної функції правого шлуночка є характерними для хворих з мітральними вадами ревматичної етіології і заслуговують пильної уваги при проведенні діагностики і контролю результатів лікування.

УДК 616.12 – 002.772 : 616.12 – 008.318

О. О. Якименко, А. А. Серебрякова, Н. М. Антіпова, О. Є. Кравчук, Н. С. Тихончук

АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ РЕВМАТИЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Одеський національний медичний університет

Інформація про авторів:

Якименко О.О - <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>

Антіпова Н.М. - <https://orcid.org/0000-0002-2633-8312>

Кравчук О.Є. - <https://orcid.org/0000-0003-1260-7910>

Тихончук Н.С. - <https://orcid.org/0000-0003-1615-1711>

Актуальність. Хронічна ревматична хвороба серця (ХРХС) зустрічається в усіх кліматогеографічних зонах і є одим із важких і поширених захворювань. ХРХС ускладнюються порушенням кровообігу, що пов'язано з анатомічними змінами клапанів серця та порушеннями серцевого ритму, які мають серйозні наслідки для життя та здоров'я пацієнта. Своєчасне виявлення порушень серцевого ритму, їх аналіз та подальше лікування допоможуть покращити стан пацієнта і навіть врятувати його життя. **Мета:** проаналізувати ЕКГ хворих на ХРХС та виявити порушення ритму і провідності у пацієнтів даної групи. **Матеріали та методи.** В дослідження включено 158 хворих на ХРХС з ізольованими мітральними вадами серця ревматичної етіології, віком від 21 до 68 років. Серед них 142

жінки (89,9%) та 16 чоловіків (10,1%). Середня давність захворювання за даними анамнезу становить 28,6 р. Проаналізовано ЕКГ даної групи пацієнтів. **Результати.** Під час аналізу ЕКГ досліджень у 105 хворих (66,5%) були виявлені порушення електрогенезу серцевого м'яза: порушення ритму у вигляді миготливої аритмії, екстрасистолії (суправентрикулярні та шлуночкові екстрасистоли), надшлуночкова тахікардія, трипотіння передсердь, порушення провідності у вигляді атріовентрикулярної блокади, блокади ніжок пучка Гіса, а також, порушення процесів реполяризації (негативні, двофазні і ізоелектричні зубці Т в одному або декількох відведеннях). Виявлені зміни кінцевої частини шлуночкового комплексу співпадають з даними літератури про наявність у хворих на ревматизм порушень процесу реполяризації, що свідчить про ураження міокарда (Коваленко В.М., 2023). У більшості хворих із ревматичними вадами серця була присутня постійна форма миготливої аритмії, яка спричиняла прогресування легеневої гіпертензії. Суттєва гіпертрофія і ділятація лівого передсердя провокує миготливу аритмію, підтримує її і зменшує шанси на її усунення навіть після корекції вади серця. Спостерігались ознаки збільшення лівого передсердя, часто – P-mitrale. Під час легеневої гіпертензії – правограма, неповна блокада правої ніжки пучка Гіса (рідше – інші ознаки гіпертрофії та перегрузки правого шлуночка). P-mitrale може приймати форму P-cardiale та P-pulmonale. На думку більшої частини дослідників (Ріжко О.А., 2020), пізні потенціали шлуночків серця мають високу прогностичну значимість для віддаленого прогнозу. Серед наших хворих ППШС було виявлено лише у 4 пацієнтів (2,5%) і в кожному разі це сполучалося з виявленням шлуночкової екстрасистолії високих градацій (політопної, парної, залпової) і епізодів шлуночкової тахікардії за даними холтеровського моніторингу ЕКГ. **Висновок.** ХРХС часто ускладнюється порушеннями ритму і провідності, тому хворим цієї групи необхідне регулярне обстеження, що включає ЕКГ та холтеровське моніторування. Ці дослідження допомагають своєчасно виявити порушення ритму і провідності у цієї групи хворих та провести необхідну корекцію виявлених порушень, що покращує прогноз захворювання.

УДК 616.72 – 002 : 616.517 - 002

О. О. Якименко, Н. М. Антіпова, Л. В. Закатова, О. Є. Кравчук

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ПСОРИАТИЧНОГО АРТРИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Одеський національний медичний університет

Інформація про авторів:

Якименко О. О - <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>

Антіпова Н. М. - <https://orcid.org/0000-0002-2633-8312>

Кравчук О. Є. - <https://orcid.org/0000-0003-1260-7910>

Псоріатичний артрит (ПсА) — хронічне гетерогенне прогресуюче системне захворювання суглобів, асоційоване з псоріазом, що характеризується переважним ураженням тканин опорно-рухового апарату, має серонегативний характер і клінічно проявляється запальними артритом, аксіальним ураженням, дактилітами, ураженням шкіри та нігтів (Ritchlin С.Т., Colbert R.A., Gladman D.D., 2017). Частота псоріазу в популяції становить близько 3%, артрит у хворих на псоріаз - 13,5-47,5%, а стандартний показник смертності (СПС) серед осіб із ПсА вищий, ніж в популяції, - на 59% у жінок і на 65% - у чоловіків (Проценко Г.О., 2023). При цьому поширеність захворювання вища серед пацієнтів, які мають надмірну масу тіла, ВІЛ, в анамнезі травму/біомеханічний стрес, часті інфекції, наявність людського лейкоцитарного антигену В27 (HLA-B27) та ін. (Сгудіна С. Д., 2021). **Мета роботи.** Провести аналіз динаміки поширеності ПсА протягом останніх 10 років за даними ревматологічного відділення Багатопротірного медичного центру Одеського національного медичного університету (БМЦ ОНМедУ) та вивчити особливості

клінічного перебігу ПсА в сучасних умовах. **Матеріал та методи.** Вивчено статистичні показники поширеності ПсА серед хворих, що були госпіталізовані до ревматологічного відділення БМЦ ОНМедУ протягом останніх 10 років (2013-2023 рр.). Обстежено 60 пацієнтів з ПсА (рандомна вибірка). Пацієнтам проведено повне клініко-лабораторне і інструментальне обстеження для верифікації діагнозу ПсА (CASPAR, 2006). **Результати та обговорення.** Виявилося, що за даними ревматологічного відділення БМЦ ОНМедУ протягом останніх 10 років питома вага хворих на ПсА зросла майже в 7 разів (в 2013 р. – 3,7%, в 2023 р. – 21,7%), що на нашу думку, пов'язано із збільшенням поширеності псоріазу в умовах перебування населення України в стані хронічного стресу під час війни. Серед пацієнтів переважали чоловіки – 48 осіб (80%), жінок – 12 осіб (20%), в віці від 22 да 60 років (середній вік – 38,4±2,51 роки). В більшості хворих (у 60%, 36 хворих) був HLA-B27-позитивний варіант ПсА, а HLA-B27-негативний спостерігався у 40% (24 хворих). Тривалість захворювання становила від 2 місяців до 20 років (середня тривалість – 7,66±2,71 роки). В переважній більшості хворих шкірні прояви псоріазу передували виникненню суглобового синдрому – у 93,3% (56 хворих). В значній частки хворих ураження суглобів реєструвалось на фоні обмеженого бляшкового псоріазу (у 63,3%, 38 хворих), на фоні розповсюджених форм псоріазу – у 36,7% (22 хворих). Псоріатичне ураження нігтів було діагностовано у 56,7% (34 хворих). Спондилоартритичний варіант захворювання був у 66,7% (40 хворих), поліартритичний – у 33,3% (20 пацієнтів). У 90% хворих (54 осіб) було наявне ураження суглобів кистей та стоп, у 40% хворих (24 осіб) – променевоzap'ясткових суглобів, у 50% (30 осіб) – гомілковостопних суглобів, у 53,3% (32 осіб) – колінних суглобів, у 10% (6 осіб) – ліктьових суглобів, у 13,3% (8 осіб) – плечових та кульшових суглобів, у 66,7% (40 осіб) – іліосакральних зчленувань. Переважну більшість хворих складали пацієнти з II ступенем активності захворювання – 73,3% (44 особи), у 6,7% (4 осіб) відзначався I ступінь активності, у 20% (12 осіб) – III ступінь. Рентгенологічна характеристика захворювання була наступною: I стадія відзначалася у 10% (6 хворих), II стадія – у 83,3% (50 хворих), III стадія – у 6,7% (4 хворих). Функціональна недостатність суглобів (ФНС) була такою: I ступінь у 3,3% (2 хворих), II ступінь – у 90% (54 хворих), III ступінь – у 6,7% (4 хворих). В 50% пацієнтів (30 осіб) за даними рентгеноденситометрії відзначався остеопороз, у 13,3% (8 осіб) – остеопенія.

Усі обстежені хворі отримували НПЗЗ (100%), ГКС – 20% (12 хворих). Базисну терапію отримували 90% хворих (54 особи): переважна більшість – 83,3% (50 хворих) – метотрексат, 6,7% (4 хворих) – лефлюнамід. Терапію біологічними агентами одержували 26,7% (16 хворих).

Висновки. Таким чином, поширеність ПсА за період 2013-2023 рр. за даними ревматологічного відділення БМЦ ОНМедУ зросла майже в 7 разів. Серед обстежених переважали чоловіки середнього віку з обмеженою формою шкірного псоріазу та HLA-B27-позитивним ПсА, в яких найчастіше спостерігався спондилоартритичний варіант хвороби, з активністю захворювання та ФНС II ступеня.

Ключові слова: псоріатичний артрит, шкірний псоріаз, спондилоартритичний варіант хвороби, активність захворювання, ФНС II ступеня

Key words: psoriatic arthritis, skin psoriasis, spondyloarthritic variant of the disease, disease activity, TFS II degree

ФАКТОР ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ЯК РИЗИК НЕСПРИЯТЛИВОГО ПРОГНОЗУ У ХВОРИХ НА ПСОРИАТИЧНИЙ АРТРИТ

Одеський національний медичний університет

Інформація про авторів:

Якименко О.О - <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>

Антіпова Н.М. - <https://orcid.org/0000-0002-2633-8312>

Кравчук О.Є. - <https://orcid.org/0000-0003-1260-7910>

Тіхончук Н.С. - <https://orcid.org/0000-0003-1615-1711>

Псоріатичний артрит (ПсА) — це хронічний прогресуючий системний запальний процес, асоційований з псоріазом, який характеризується переважною локалізацією запального в тканинах опорно-рухового апарату і призводить до розвитку ерозивного артриту, внутрішньосуглобового остеолізу (Коваленко.В.М., Шуба Н.М., 2021). Часто дебют захворювання супроводжується вираженими ексудативними явищами в уражених суглобах, високою активністю запального процесу, швидко прогресуючим перебігом з розвитком стійкої функціональної недостатності суглобів (ФНС) вже протягом перших 2 років захворювання, що призводить до істотного зниження якості життя (ЯЖ) та ранньої інвалідизації хворих (Проценко Г.О., 2023). **Мета дослідження.** Вивчити ЯЖ у пацієнтів з ПсА, які перебували на лікуванні в ревматологічному відділенні Багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету (БМЦ ОНМедУ), шляхом психологічного обстеження. **Матеріал та методи.** Було обстежено 30 хворих на ПсА (випадкова вибірка). Пацієнтам проведено комплексне обстеження з метою верифікації ПсА за діагностичними критеріями CASPAR (2006). ЯЖ вивчали за допомогою опитувальників SF-36. Контрольну групу склали 20 осіб без проявів ПсА, що були зіставні за віком та статтю. **Результати та їх обговорення.** Переважну більшість пацієнтів склали чоловіки – 25 осіб (83,3%), жінок – 5 осіб (16,7%), в віці від 25 до 56 років (середній вік – 39,4±2,44 роки). Тривалість захворювання становила від 1 до 20 років (середня тривалість – 6,63±2,33 роки). Суттєва кількість пацієнтів мали стійку втрату працездатності – 7 осіб (23,3%): інвалідами II групи були 3 пацієнти (10%), інвалідами III групи – 4 (13,3%). У пацієнтів з ПсА встановлено зниження ЯЖ, ступінь виразності якої корелював із тривалістю та активністю захворювання, а також ступенем ФНС. Вивчення ЯЖ пацієнтів з ПсА за даними опитувальника SF-36 продемонструвало, що показники усіх 8 шкал були суттєво знижені порівняно з контрольною групою. Зниженими виявилися показники фізичного (на 39,8%) та соціального функціонування (на 37,2%), психічного здоров'я (на 30,6%). Наявність хронічного больового синдрому, необхідність пожиттєвого прийому цитотоксичних імунодепресантів і протизапальних препаратів, прогресуюча функціональна недостатність і втрата працездатності призводили у значної частини пацієнтів до виникнення пасивних поведінкових копінг-стратегій, переважно у вигляді занурення в захворювання. Такі реакції, призводили до зростання больового синдрому та ступіню ФНС та були базисом для формування соціальної дезадаптації пацієнтів. **Висновки.** Отже, результати дослідження дозволяють зробити висновок, що більшість пацієнтів з ПсА потребують своєчасного, ще на початку захворювання, застосування психологічного обстеження з наступною психотерапевтичною корекцією.

Ключові слова: псоріатичний артрит, психологічне обстеження, психотерапевтична корекція.

Key words: psoriatic arthritis, psychological examination, psychotherapeutic correction.

ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В ПОЄДНАННІ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Одеський національний медичний університет

Authors' InformationЯкименко О.О. <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>Коломієць С.М. <https://orcid.org/0000-0002-3095-7386>Кобелева О.М. <https://orcid.org/0009-0000-8543-9781>

Мета: Вивчити особливості структурно-функціонального стану міокарду лівого шлуночка (ЛШ) у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) у поєднанні з різними порушеннями вуглеводного обміну. **Матеріал і методи:** У дослідження включено 69 пацієнтів із неконтрольованою АГ (середній вік $61,18 \pm 8,65$ років), із них у 35 осіб мав місце предіабет (порушена глікемія натщесерце, порушена толерантність до глюкози або їх поєднання), у 34 - цукровий діабет 2 типу (ЦД 2 типу). Усім хворим проводилось ехокардіографічне дослідження (апарат KONTRON Agile) з оцінкою основних показників: кінцевий діастолічний розмір (КДР) ЛШ, кінцевий систолічний розмір (КСР) ЛШ, товщина задньої стінки в діастолу (ТЗС) ЛШ, товщина міжшлуночкової перегородки в діастолу (ТМШП) ЛШ, маса міокарду (ММ) ЛШ та визначали діастолічну функцію з використанням тканинного і традиційного імпульсно-хвильового доплерів. Для визначення варіанту ремоделювання та гіпертрофії ЛШ розраховувались показники індексу маси міокарду (ІММ) ЛШ і відносної товщини стінок. **Результати:** У пацієнтів з АГ у поєднанні з предіабетом або ЦД 2 типу середні значення КДР становили $48,08 \pm 3,01$ мм і $49,4 \pm 3,4$ мм, КСР - $34,5 \pm 4,87$ мм і $39,12 \pm 4,96$ мм; ТЗС ЛШ - $10,99 \pm 1,22$ мм і $11,2 \pm 0,97$ мм; ТМ ШП - $11,7 \pm 0,99$ мм і $11,9 \pm 1,2$ мм, ММ ЛШ - $243,93 \pm 44,15$ г і $263,46 \pm 55,3$ г, ІММЛШ - $130,5 \pm 22,3$ г/м² і $131,8 \pm 21,02$ г/м² відповідно. При зіставленні основних ехокардіографічних показників встановлено, що за наявності предіабету значення КДР, товщини стінок ЛШ, ММ і ІММ ЛШ значимо не відрізнялися від таких у пацієнтів з АГ у поєднанні з ЦД 2 типу. У групі хворих з АГ у поєднанні з предіабетом концентрична гіпертрофія ЛШ (ГЛШ) діагностувалася у 28 (80%) осіб, ексцентричний варіант ГЛШ мав місце у 3 (8,6%) осіб, концентричне ремоделювання - у 3 (8,6%) нормальна геометрія ЛШ - у 1 (2,9%) пацієнта. У групі пацієнтів з АГ у поєднанні із ЦД 2 типу концентрична ГЛШ діагностувалася у 26 (76,4%) осіб, ексцентрична ГЛШ у 6 (17,6%) пацієнтів, концентричне ремоделювання - у 1 (2,9%), нормальна геометрія ЛШ - у 1 (2,9%). У всіх пацієнтів з АГ як у поєднанні з предіабетом, так і в поєднанні з ЦД 2 типу діагностували діастолічну дисфункцію ЛШ із порушенням релаксації. **Висновок:** Таким чином, у пацієнтів з АГ як у поєднанні з предіабетом, так і в поєднанні з ЦД 2 типу значення КДР, товщини стінок ЛШ у діастолу, ММ та ІММЛШ значимо не відрізнялись. Крім того, в обох групах хворих переважним варіантом ремоделювання ЛШ виявилася концентрична ГЛШ, що була діагностована у 80% пацієнтів із предіабетом та у 76,4% із ЦД 2 типу. Порушення діастолічної функції міокарду ЛШ діагностували у всіх пацієнтів обох груп. Отже, у пацієнтів з артеріальною гіпертензією навіть на ранніх стадіях процесу формування порушень вуглеводного обміну, зокрема за наявності предіабету, виявляються суттєві негативні зміни структурно-функціонального стану міокарду ЛШ, які співставні з такими у хворих з АГ та ЦД 2 типу.

Ключові слова: Артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ремоделювання міокарду, ехокардіографія, діастолічна функція.

Key words: Arterial hypertension, diabetes, myocardial remodeling, echocardiography, diastolic function.

МОЖЛИВОСТІ ТКАНИННОЇ ДОПЛЕРОГРАФІЇ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ МІОКАРДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПРИ ШЕМІЧНІЙ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Якименко О.О. <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>

Коломієць С.М. <https://orcid.org/0000-0002-3095-7386>

Кобелєва О.М. <https://orcid.org/0009-0000-8543-9781>

Мета: Метою даного дослідження було оцінити функцію серцевого м'яза за допомогою тканинної доплерографії фіброзного кільця мітрального клапану у хворих на ішемічну хворобу серця з різними варіантами ремоделювання міокарду.

Матеріали та методи: Обстежено 87 чоловіків віком 52-78 років хворих на ішемічну хворобу серця зі стенокардією напруження I-III ФК. У 43 осіб мав місце постінфарктний кардіосклероз. У 58 осіб відзначалася гіпертонічна хвороба. Групу контролю становили 12 здорових чоловіків віком 35-47 років із нормальною геометрією серця. Ехокардіографію і тканинну доплерографію з подальшим аналізом імпульсної тканинної доплерограми виконували за допомогою ехокардіографа SIGMA 5000 (KONTRON MEDICAL). Запис імпульсної тканинної доплерограми фіброзного кільця мітрального клапана проводили в 6 точках з апікальних чотирикамерного, двокамерного перерізів і перерізу по довгій осі лівого шлуночка. На тканинній доплерографії оцінювали швидкість систолічного піку (s), швидкості піків раннього (e) і пізнього (a) діастолічного наповнення, час ізвольомічного розслаблення лівого шлуночка (ivrt). За шістьма значеннями названих параметрів у контрольних точках у всіх обстежуваних розраховували середні показники. За ехокардіографічними даними визначали індекси маси міокарда лівого шлуночка та відносної товщини міокарда. У дослідження не включали пацієнтів із порушеннями регіональної скоротливості міокарда базальних сегментів та порушеннями серцевого ритму.

Результати: За величиною індексу маси міокарда лівого шлуночка (ІММ) та відносної товщини міокарда (ВТМ) усіх обстежуваних було розподілено на 4 групи залежно від варіанту ремоделювання міокарду: I група (27 чол.) - з концентричною гіпертрофією (ІММ>120×м², ВТМ>0,44 од.), II група (23 чол.) - з ексцентричною гіпертрофією (ІММ>120 г×м², ВТМ<0,44 од.), III група (22 чол.) - із концентричним ремоделюванням (ІММ<120 г×м², ВТМ>0,44 од.) та IV група (15 чол.) - із ексцентричним ремоделюванням (ІММ<111 гм², ВТМ<0,40 од., КДР>5,7 см).

Під час аналізу імпульсної тканинної доплерограми фіброзного кільця мітрального клапану у більшості пацієнтів відмічають порушення діастолічної функції лівого шлуночка (80 чол.), які проявлялися зміною співвідношення швидкостей раннього та пізнього діастолічного наповнення і зміною часу ізвольомічного розслаблення. У 76 осіб спостерігалися нижчі, порівняно з контрольною групою, значення швидкості систолічного піку, що свідчать про порушення поздовжньої систолічної функції. При цьому у хворих із концентричними гіпертрофією і ремоделюванням достовірно частіше зустрічається діастолічна дисфункція класичного типу (e/a<1,0). Водночас нижчі значення систолічної швидкості спостерігалися у хворих з ексцентричною гіпертрофією та ремоделюванням, що свідчило про більш виражене порушення скоротливості лівого шлуночка. Останній варіант геометрії міокарда більш характерний для пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом і, мабуть, слугує підставою для прогресування міокардіальної слабкості.

Виявлено тісні кореляційні зв'язки величини систолічної швидкості тканинної доплерограми фіброзного кільця мітрального клапану та фракції викиду лівого шлуночка, визначеної за методом Сімпсона, а також співвідношення діастолічних швидкостей тканинної міокардіальної доплерограми зі співвідношенням швидкостей піків раннього та

пізнього діастолічного наповнення трансмітрального кровотоку.

Висновок: Таким чином, застосування тканинної доплерографії фіброзного кільця мітрального клапану у хворих на ішемічну хворобу серця дає змогу оцінити вплив ремоделювання міокарду на діастолічну та систолічну функції серцевого м'яза і може бути раннім діагностичним маркером порушення насосної функції серця.

Ключові слова: Доплерографія, функціональні порушення міокарду, ішемічна хвороба серця, рання діагностика.

Key words: Doppler, functional disorders of the myocardium, ischemic heart disease, early diagnosis.

УДК 616.711-018.3-002-08:615.8:612.662.9

*О. О. Якименко, О. Е. Кравчук, В. В. Клочко, М. А. Коломієць, К. В. Маркіна,
В. А. Коротаєва, О. М. Кобелева, О. П. Чорній*

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ОСТЕОХОНДРОЗУ У ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Якименко О.О <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>

Кравчук О.Є. <https://orcid.org/0000-0003-1260-7910>

Клочко В.В. <https://orcid.org/0009-0007-7744-037X>

Коломієць М. А. <https://orcid.org/0009-0001-3399-8482>

Коротаєва В.А. <https://orcid.org/0009-0004-1049-8970>

Маркіна К.В. <https://orcid.org/0009-0000-8458-2308>

Кобелева О.М. <https://orcid.org/0009-0000-8543-9781>

Чорній О.П. <https://orcid.org/0009-0003-4462-5483>

Вступ. Остеохондроз - це дуже поширене захворювання опорно-рухового апарату, яке супроводжується дистрофічними змінами міжхребцевих дисків та втратою кісткової маси. Частіше за все у пацієнтів діагностується остеохондроз хребта в поперековому та шийному відділах. Основними симптомами є незначний або гострий біль, який посилюється під час рухів. У жінок у постменопаузальному періоді перебіг захворювання ускладнюється наявністю супутнього остеопорозу, який значно обтяжує клініку захворювання. **Мета дослідження.** Вивчити особливості клініки остеохондрозу у жінок в постменопаузі та ефективність використання фізіотерапевтичних методів у доповненні до загальноприйнятої терапії. **Матеріал та методи.** Група спостереження представлена 100 жінками у віці від 56 до 70 років. Усім жінкам було проведено рентгенологічне дослідження хребта та остеоденситометрію DEXA, аналіз гострофазових показників запалення (С-реактивний білок, швидкість осідання еритроцитів), а також опитування стосовно больового синдрому за аналоговою шкалою ВАШ. 50 жінкам в групі порівняння було проведено лікування хондропротекторами (глюкозамін 500 мг, хондроїтин сульфат 400 мг 3 рази на добу), нестероїдні протизапальні препарати (мелоксикам 15 мг на добу). 50 жінкам в групі спостереження проведено лікування хондропротекторами (глюкозамін 500 мг, хондроїтин сульфат 400 мг 3 рази на добу), нестероїдні протизапальні препарати (мелоксикам 15 мг на добу), фізіотерапевтичне лікування препаратом з папаї (каріпаїн) у вигляді фонофорезу 20 процедур на курс лікування. **Отримані результати:** При обстеженні жінок у віці від 56 до 70 років у 100% виявлено остеохондроз хребта з різним ступенем вираженості. Ураженню відділів хребта переважав остеохондроз поперекового відділу у 56% та в поєднанні з грудним відділом 32%. Поєднання шийного, грудного та поперекового відділів - 12%. При вимірюванні щільності кісток за допомогою остеоденситометрії DEXA у 15% жінок

виявлено остеопороз з індексом $-2,7 \pm -0,2$, у 65% - остеопенію з індексом $-1,7 \pm -0,1$, решта мали нормальну щільність кісток. Пацієнткам з остеопорозом були жінки літнього віку, старші 65 років, та жінки зі штучною менопаузою в ранньому віці до 45 років. З ускладнень остеохондрозу у жінок постменопаузального періоду були виявлені міжхребцеві протрузії дисків зі стисненням нервових корінців та стійким больовим синдромом (47%), патологічні переломи хребців та зниження їх висоти внаслідок остеопорозу (15%). При порівнянні результатів лікування пацієнтів в групі спостереження і групі контролю виявлено значне зниження вираженості больового синдрому за шкалою ВАШ, зниження гострофазових показників запалення у пацієнтів групи спостереження, де разом з загальноприйнятною терапією було використано фізіотерапевтичне лікування фонофорезом з каріпаїном.

Висновок: Таким чином, особливостями клініки та ускладнень остеохондрозу хребта у жінок в постменопаузі є формування протрузій міжхребцевих дисків та супутнє зниження щільності кісток у вигляді остеопорозу та остеопенії, що призводить до стійкого больового синдрому в спині та переломів хребців. Тому при лікуванні остеохондрозу у жінок постменопаузального періоду, враховуючи дистрофічні явища з боку міжхребцевих дисків та супутні явища остеопенії та остеопорозу, для запобігання ускладнень є важливим призначення препаратів, які підтримують висоту хребця (хондропротектори), препаратів, спрямованих на підтримку щільності кісток (бісфосфонати, препарати кальцію з вітаміном D3) та фізіотерапевтичних методів з впливом на міжхребцеві диски препаратами, які містять протеолітичні ферменти рослинного походження (папаїні).

Ключові слова: Остеохондроз, постменопауза, фізіотерапевтичні методи лікування, больовий синдром.

Key words: Osteochondrosis, postmenopause, physiotherapeutic methods of treatment, pain syndrome.

УДК 612.662.9:616.71-018.3-002-08

О. О. Якименко, О. Є. Кравчук, В. В. Клочко, В. А. Коротаєва, К. В. Маркіна

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА УСКЛАДНЕННЯ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА У ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ТА ЛІКУВАННЯ ЦИХ СТАНІВ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Якименко О.О <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>

Кравчук О.Є. <https://orcid.org/0000-0003-1260-7910>

Клочко В.В. <https://orcid.org/0009-0007-7744-037X>

Коротаєва В.А. <https://orcid.org/0009-0004-1049-8970>

Маркіна К.В. <https://orcid.org/0009-0000-8458-2308>

Вступ: Остеохондроз - поширене захворювання опорно-рухового апарату, яке супроводжується дистрофічними змінами міжхребцевих дисків та втратою кісткової маси. У цих пацієнтів часто діагностується остеохондроз хребта. Найчастіше у пацієнтів діагностується остеохондроз хребта в поперековому та шийному відділах. Основними симптомами є незначний або гострий біль, який посилюється під час рухів. У жінок в постменопаузальному періоді захворювання ускладнюється наявністю супутнього остеопорозу, що значно обтяжує клінічну картину. **Мета:** Вивчити особливості клініки та ускладнень остеохондрозу хребта у жінок в постменопаузальному періоді. **Завдання дослідження:** 1. Виявити поширеність остеохондрозу у жінок в постменопаузальному періоді.

2. Оцінити стан щільності кісткової тканини у жінок, хворих на остеохондроз.

3. Вивчити ускладнення остеохондрозу у жінок в постменопаузальному періоді.

4. Запропонувати раціональні схеми терапії для запобігання ускладнень

остеохондрозу у жінок в постменопаузальному періоді.

Матеріал і методи: Група спостереження включала 100 жінок віком від 56 до 70 років. Всім жінкам було проведено рентгенологічне дослідження хребта та остеоденситометрія (DEXA). **Отримані результати:** При обстеженні жінок віком від 56 до 70 років у 100% виявлено остеохондроз хребта з різним ступенем вираженості. Ураження хребетних відділів переважало в поперековому відділі (56%) та в поєднанні з грудним відділом (32%). Поєднання ураження шийного, грудного та поперекового відділів спостерігалось у 12% випадків. При вимірюванні щільності кісток за допомогою DEXA, у 15% жінок виявлено остеопороз зі зниженням індексу $-2,7 \pm 0,2$. У 65% жінок виявлено остеопенію зі зниженням індексу $-1,7 \pm 0,1$. Нормальна щільність кісток спостерігалась у 20% обстежених. Серед ускладнень остеохондрозу у жінок в постменопаузальному періоді були виявлені: протрузії міжхребцевих дисків зі стисненням нервових корінців та стійким больовим синдромом (47%), патологічні переломи хребців та зниження висоти хребців внаслідок остеопорозу ("риб'ячий хребет") (15%). **Висновки:** Таким чином, особливостями клініки та ускладнень остеохондрозу хребта у жінок в постменопаузальному періоді є формування протрузій міжхребцевих дисків та супутнє зниження щільності кісток у вигляді остеопорозу та остеопенії, що призводить до стійкого больового синдрому в спині та переломів хребців. При лікуванні остеохондрозу у жінок в постменопаузальному періоді необхідно враховувати дистрофічні зміни з боку міжхребцевих дисків та супутні явища остеопорозу й остеопенії. Для запобігання ускладнень важливо призначення хондропротекторів, бісфосфонатів, препаратів кальцію з вітаміном D3.

Ключові слова: остеохондроз, постменопауза, протрузій міжхребцевих дисків, мінеральна щільність кісток, остеоденситометрія

Key words: osteochondrosis, postmenopause, intervertebral disc protrusion, bone mineral density, osteodensitometry